

DOIMIY MAGNITLI SINXRON MASHINALARNING TAHLILI

Abduxalilov Abdumannop G'ayratjon o'g'li
Abdurasulov Mavlonbek Abduhoshim o'g'li

TDTU Olmaliq filiali (O'zbekiston),
TDTU Olmaliq filiali (O'zbekiston).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697421>

DMSM yoki doimiy magnitli sinxron mashina - rotorning qo'zg'atish chulg'amlari bo'lmagan sinxron mashinalarning bir turi bo'lib, bu vazifani doimiy magnitlar bajaradi. Barcha sinxron elektr mashinalardagi kabi, ularning rotorining burchak tezligi harakatlanuvchi va harakatsiz qismlar orasidagi bo'shliqda aylanuvchi magnit maydon chastotasiga teng.

DMSM yoki doimiy magnitli sinxron mashina - rotorning qo'zg'atish chulg'amlari bo'lmagan sinxron mashinalarning bir turi bo'lib, bu vazifani doimiy magnitlar bajaradi(1-rasm). Barcha sinxron elektr mashinalardagi kabi, ularning rotorining burchak tezligi harakatlanuvchi va harakatsiz qismlar orasidagi bo'shliqda aylanuvchi magnit maydon chastotasiga teng.

Bu turdagi elektr mashinalar o'zgarmas tok mashinalarini boshqarishning barcha imkoniyatlariga ega bo'lish bilan birga, o'zgaruvchan tok mashinalarining afzalliklarini ham o'zida mujassam etgan[1].

1-rasm. Doimiy magnitli sinxron mashinaning umumiy ko'rinishi.

2-rasm. DMSMning asosiy qismlari.

FIK yuqoriroq bo'ladi. Foydali ish koeffitsiyentining oshishi qo'zg'atishdagi yo'qotishlarning yo'qligi va past aylanishlarda mexanik xususiyatlarning yumshatilishini kamaytirish hisobiga erishiladi.

Yaxshilangan massa va o'lcham xususiyatlariga ega. Asinxron mashina xuddi shunday quvvat va energiya samaradorligiga ega bo'lgan doimiy magnitli sinxron mashinalarga nisbatan ancha katta va og'irroq hisoblanadi.

Oddiyroq tuzilishga ega. DMSM rotor chulg'amlari va aylanuvchi qismga o'zgarmas tokni uzatish uchun kontakt qismlariga ega emas.

Aniqroq boshqarish imkoniyatiga ega. Doimiy magnitli sinxron mashinalar past aylanishlar chastotasida xususiyatlarining barqarorligi, inersiyasining kamligi va sirpanishning yo'qligi bilan ajralib turadi [1].

Elektr mashinalar ikki asosiy qismdan tashkil topadi: aylanuvchi qism (rotor) va qo'zg'almas qism (stator)(2-rasm).

DMSM rotorlarining tuzilishi magnitlarni o'rnatish usuli bilan ham farqlanadi. Ular rotor sirtiga o'rnatiladi yoki rotor ichiga joylashtiriladi(3-rasm) [2].

3-rasm. DMSMning rotorlariga doimiy magnitlarni o'rnatish usullari.

Mashinaning qo'zg'almas qismi chulg'amlari bo'lgan elektrotexnik po'latdan yasalgan korpus va o'zakdan iborat. Oxirgilari taqsimlangan (chapda) va to'plangan (o'ngda) bo'ladi(4-rasm).

4-rasm. Mashinaning qo'zg'almas qismi chulg'amlari.

Odatda, **taqsimlangan o'ramli** DMSM (sinxron doimiy magnitli mashina) **sinusoidal** teskari EYKga ega bo'ladi, **to'plangan o'ramli** esa **trapetsiya shaklidagi** EYK hosil qiladi. EYK egri chizig'ining shakliga rotorning konstruktsiyasi ham ta'sir qiladi. Aniq ko'rinadigan qutblarga ega bo'lgan aylanuvchi qism **trapetsiya shaklidagi** EYKni hosil qiladi. Uni **sinusoidal shaklga** yaqinlashtirish uchun qutb uchlari qiya qilib ishlab chiqariladi[3].

Loyihalashtirishda sinxron generator kollektor tipidagi rotor tanlansa, u neodim-temir-bor (NdFeB) asosidagi prizmatik magnitlar bilan jihozlanadi va tangensial yo'nalishda magnitlanadi. (5-rasm). Ushbu turdagi rotor magnit oqimi tufayli qavatlangan qutblarni ishlab chiqarishga imkon beradi.

5-rasm. Magnit eskizi.

6-rasm. Kollektor turidagi yig'ma rotorning konstruksiyasi.

Kollektor turidagi rotor (induktor) (1.2-rasm) quyidagilardan iborat: magnitli yumshoq qutblar (1) segmentlar ko'inishida bo'lib tangensial yo'nalishda magnitlangan prizmatik magnitlar (2). Magnitlar ichki toretslari bilan nomagnit vtulka (3) ga o'rnatiladi shunday qilib, bir qutbga qaragan doimiy magnitlarning qutbliligi bir xil edi. Tashqi mexanik mustahkamlikni ta'minlash uchun qutb qismlarida mahkamlash elementlari (4) bajarilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. О.Д. Гольдберг, Я.С. Гурин, И.С. Свириденко. Проектирование электрических машин. Издание второе, переработанное. Москва «Высшая школа». 2001
2. Неисчерпаемая энергия.кн. 2. Ветроэлектрогенераторы/ В.С. Кривцов, А.М. Олейников, А.И. Яковлев. Учебник-Харьков. Нац. аэрокосм. ин-т «Харьковский авиастр. ин-т», Севастополь 2004.-519
3. <https://drives.ru/>

